

Fait clinique

Atélectasie ronde : pseudotumeur pulmonaire à connaître pour éviter les explorations invasives

Botrazandry VA (1), Rajaonarison Ny Ony LHN (1), Botrazandry J (2),
Randrianantenaina F (1), Ratsimbaoa NA (1), Tanjaka AA (1),
Ralaitilanihasy F (1), Herinirina NF (3), Ranoharison DH (4), Ahmad A (1), Tiaray
Harison M (5)

(1) Centre d'Imagerie Médicale du Centre Hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona, Antananarivo

(2) Service de Pneumologie du Centre Hospitalier Universitaire de Fenoarivo

(3) Service d'Imagerie Médicale du Centre Hospitalier Universitaire de Tanambao I, Antsiranana

(4) Service d'Imagerie Médicale du Centre Hospitalier universitaire Antohatapenaka, Antananarivo

(5) Service de Neuro-cardiologie et pneumologie du Centre Hospitalier Universitaire de Place Kabary, Antsiranana

Reçu le 15/12/2024, accepté après correction le 23/06/2025, disponible en ligne le 04/08/2025

Keywords: CT

Atelectasis;
Tomography, X-Ray
Computed;
Pulmonary tumor;
Comet-tail sign.

Abstract

INTRODUCTION

Round atelectasis is a rare benign lesion, often caused by pleuro-pulmonary inflammatory processes. It can be incidentally discovered during a radiological examination and may be mistaken for a pulmonary tumor. The aim of this study is to describe the CT features of round atelectasis and highlight the importance of CT imaging in avoiding unnecessary invasive procedures.

CASE REPORT

A 21-year-old non-smoking male with a history of pleurisy and pleural thickening presented with a solid, rounded pleuro-pulmonary mass in the right lung on CT scan, associated with the comet-tail sign. There were no clinical symptoms other than chronic background pain persisting since multiple pleural drainage procedures. A two-year follow-up CT scan showed no change in lesion size.

CONCLUSION

Recognizing rounded atelectasis is essential to avoid unnecessary invasive investigations.

Tirés à part :
Botrazandry VA

Mots clés :

Atelectasis;
Computed
tomography;
Pulmonary tumor;
Comet-tail sign

Résumé**INTRODUCTION**

L'atélectasie ronde est une lésion bénigne rare, souvent causée par des processus inflammatoires pleuro-pulmonaires. Elle peut être découverte de manière fortuite lors d'un examen radiologique et peut être confondue avec une tumeur pulmonaire. L'objectif de ce travail est de décrire les caractéristiques tomodynamométriques de l'atélectasie ronde et de souligner l'importance du scanner pour éviter des procédures invasives inutiles.

OBSERVATION

Un homme de 21 ans, non-fumeur, présentant des antécédents de pleurésie avec des séquelles de type pachypleurite a présenté au scanner thoracique une masse solide pleuro-pulmonaire droite, arrondie, avec signe de la comète. Il n'y avait pas de symptomatologie clinique en dehors d'un fond douloureux chroniques. Le suivi scanographique en deux ans n'a pas montré de modification volumétrique de la lésion.

CONCLUSION

L'atélectasie ronde doit être connue afin de ne pas réaliser des investigations invasives.

Introduction

L'atélectasie ronde est une pseudotumeur pulmonaire, rare [1, 2,3]. C'est une lésion bénigne avec de multiples appellations ou synonymes, notamment un syndrome de Blesovsky; pleurome; atélectasie pulmonaire pliée; pleurite rétractile avec atélectasie; atélectasie hélicoïdale; atélectasie sphérique et cylindrique [1, 4,5]. Même si l'atélectasie ronde a été décrite dans de nombreuses littératures, son diagnostic reste difficile, en particulier pour les radiologues non expérimentés [2]. Cette lésion peut conduire à des examens inutiles, à des procédures diagnostiques invasives, à une inquiétude liée à une suspicion de cancer et à des coûts supplémentaires pour le système de santé [2]. L'objectif de ce travail est de décrire les caractéristiques scanographiques de l'atélectasie ronde et de présenter les données cliniques fondamentales qui y sont associées.

Observation

Un homme de 21 ans, en bon état général, non-fumeur, ayant présenté un an auparavant des antécédents de pleurésie dont la ponction évacuatrice ramenait 500 cc de liquide d'aspect trouble. Par la suite, plusieurs ponctions itératives ont été effectuées devant la persistance d'un syndrome d'épanchement pleural liquidien mais qui étaient toutes blanches (c'est-à-dire ne ramenant pas de liquide à chaque ponction). Un scanner thoracique injecté réalisé à ce moment a montré une pachypleurite (Figure 1). Après une exploration et un traitement médical bien conduit, l'évolution a été favorable.

Par la suite, dans le cadre d'un bilan post-traumatique suite à un accident de circulation survenu environ à un an après les épisodes de pleurésie, un scanner thoracique non injecté a révélé une masse solide pleuro-pulmonaire latéro-basale droite, arrondie, mesurant 25 x 20 mm de dimensions sur la coupe axiale, 40 x 33 mm sur la coupe

Figure 1 : Scanner thoracique en coupe axiale (A, B) et en reconstruction coronale (C); en contraste spontané (A), et après injection de produit de contraste au temps artériel (B, C) et au temps portal (C) montrant une pachypleurite à droite (Flèche).

Figure 2 : Scanner thoracique en fenêtre médiastinale, coupe axiale (A), reconstruction coronale (B) et rconstruction sagittale (C), montrant une atélectasie ronde à droite (Flèche).

sagittale, et 40 unités Hounsfield (uH) Figure 2A). Cette masse était en contact étroit avec la plèvre viscérale et accompagnée d'une attraction et d'une déformation de la partie externe de la grande scissure; d'une incurvation et d'une attraction des structures bronchovasculaires adjacentes. Ces caractéristiques sont en faveur d'une atélectasie ronde par enroulement (Figure 2 et Figure 3). La présence de micronodules à répartition en arbre en bourgeon a également été objectivée en latéro-basal et sous-scissural droit, adjacents à la lésion d'atélectasie sus-décrite.

Le patient ne présentait aucune plainte particulière, à l'exception d'une douleur thoracique droite sourde et persistante depuis les ponctions. Aucun traitement spécifique ni examen invasif n'a été requis. Un suivi scanographique à deux ans n'a pas montré de modification volumétrique de la lésion.

Figure 3 : Scanner thoracique en fenêtre parenchymateuse, coupe axiale (A, B), reconstruction coronale (C, D) et reconstruction sagittale (E), montrant une atélectasie ronde à droite (Fleche).

Discussion

L'atélectasie ronde est une forme inhabituelle, rare et bénigne de collapsus pulmonaire, décrite pour la première fois par Loeschke en 1928 [1,6]. Bien qu'elle survienne le plus souvent chez des personnes âgées de plus de 50 ans [1, 3,6], cette pathologie peut également toucher des sujets jeunes, comme en témoigne notre patient de 21 ans.

Une prédominance masculine a été mentionnée dans certaines études [2,7], ce qui est en accord avec le profil de notre patient. Dans la majorité des cas, l'atélectasie ronde est asymptomatique [1]. Cependant, des manifestations cliniques telles que la toux, l'hémoptysie, la douleur thoracique ainsi que la dyspnée ont été décrites [3, 6, 8,9]. Chez notre patient, la symptomatologie se limitait à une douleur thoracique chronique discrète, sans signes fonctionnels respiratoires, ce qui souligne l'aspect paucisymptomatique de cette pathologie.

Parmi les étiologies de l'atélectasie ronde retrouvées dans la littérature, l'exposition à l'amiante et la pleurésie exsudative occupent une place importante [2, 3, 4,6]. Le passé de pleurésie bien documenté chez notre patient avec pachypleurite constitue un facteur étiologie probable de la lésion. L'absence d'exposition à l'amiante rapportée à ce cas suggère que cette étiologie n'est pas obligatoire au développement d'une atélectasie ronde. Georgios TS et al. ont mentionné que 83 % des patients présentant une atélectasie ronde étaient fumeurs [1], ce qui ne s'appliquait pas ici, notre patient étant non-fumeur.

Le mécanisme physiopathologique reconnu est un enroulement pleuro-pulmonaire autour d'une région séquellaire [2,6], comme cela semble être le cas chez notre patient, avec une déformation de la scissure [Figure 3].

Les données scanographiques de notre cas étaient caractéristiques : masse arrondie

pleuro-pulmonaire, à angle aigu avec la plèvre, associée à une attraction des structures broncho-vasculaires adjacentes formant le signe de la comète [Figure 3]. Ce signe, décrit comme quasi-pathognomonique dans plusieurs publications [6, 7, 10, 11], constitue un élément diagnostique important. La présence d'une atélectasie ronde associée à un épaississement pleural est considérée, selon certaines études, comme un facteur de risque de néoplasie pulmonaire [3, 5, 6]. Toutefois, cela n'a pas été retrouvé dans notre observation. Par ailleurs, bien que des calcifications pleurales aient été rapportées dans quelques cas similaires [3, 6], elles n'étaient pas présentes chez notre patient.

Le diagnostic différentiel inclut les tumeurs pulmonaires, les pneumonies rondes, ainsi que les collections ou épanchements enkystés [6]. Dans notre cas, le contexte clinique (antécédents de pleurésie et de pachypleurite, absence de signes fonctionnels respiratoires, absence de symptômes évocateurs de malignité), la stabilité de la lésion sur une période de deux ans, ainsi que la présence de signes tomodensitométriques typiques ont permis d'écarter ces hypothèses, évitant ainsi le recours à une procédure invasive. Il convient néanmoins de rappeler que certaines formes atypiques ou présentant une évolution non stable peuvent justifier la réalisation d'une biopsie [1, 6], ce qui n'était pas le cas ici.

Bien que la tomodensitométrie reste l'examen de référence pour le diagnostic d'une atélectasie ronde ; la radiographie thoracique, l'échographie pulmonaire ainsi que l'IRM peuvent également fournir des éléments diagnostiques complémentaires [3, 6,7].

La stabilité de la lésion avec absence d'augmentation de la taille de la masse au scanner sur une période de deux ans, préconisé par les recommandations [6,12], confirme le caractère bénin de la lésion. Cela

démontre l'importance d'une lecture rigoureuse des images scanographiques, associé à une corrélation clinique, pour éviter des examens ou traitements inutiles.

Conclusion

L'atélectasie ronde est une lésion pseudo-tumorale pleuro-pulmonaire, le plus souvent consécutive à un processus inflammatoire, comme une pachypleurite. Elle est généralement asymptomatique et est découverte fortuite à la suite d'un examen radiologique. Aucun traitement particulier n'est nécessaire.

Références

- 1- Georgios TS, Maria TK, Athanasia ES, Vasilios GP. Rounded atelectasis of the lung. *Respir Med.* 2005;99:615-623.
- 2- Magdalena S, Bartosz S, Agnieszka J, Zbigniew S. Atélectasie arrondie du poumon : une revue illustrée. *Pol J Radiol.* 2014 Jul 15;79:203-209.
- 3- Nardine A, Larissa C, Mohamed F. Round atelectasis: A unique pseudotumor observed on echocardiogram. *Cureus.* 2021 Dec 23;13(12):e20646. doi:10.7759/cureus.20646.
- 4- Yuranga W. Atélectasie ronde. *Radiopaedia.org*; 16/09/2024. <https://doi.org/10.53347/rID-10354>
- 5- Brandi G, Carbone A, Tartaglione M, Bernardini P. L'atelettasia polmonare rotonda: contributo casistico. *Archivio di scienze del lavoro, Italie, vol. 11, n° 3, juillet-septembre 1995, pp. 131-134*
- 6- Bruyère PJ, Bartsch P, Ghaye B. Rounded atelectasis: a follow-up of 10 years by CT. *Rev Med Liège.* 2005 Oct;60(10):767-771. PMID: 16358662.
- 7- Kiryu T, Ohashi N, Matsui E, Hoshi H, Iwata H, Shimokawa K. Rounded atelectasis: delineation of enfolded visceral pleura by MRI. *J Comput Assist Tomogr.* 2002;26(1):37-38.
- 8- Stathopoulos GT, Karamessini MT, Sotiriadi AE, Pastromas VG. Rounded atelectasis of the lung. *Respir Med.* 2005; 99(5):615-23. doi: 10.1016/j.rmed.2004.10.003.
- 9- Tetikkurt C, Tetikkurt S, Ozdemir I, Bayar N. Round atelectasis in sarcoidosis. *Multidiscip Respir Med.* 2011; 6(3):180-82. doi:10.1186/2049-6958-6-3-180.
- 10- Jarno F, Bazot M, Korzec J, Milleron B, Carette MF. Computerized tomography imaging of round atelectasis. Study of a series of 21 patients. *Rev Pneumol Clin.* 1999; 55:211-218.
- 11- O'Donovan PB, Schenk M, Lim K, et al. Evaluation of the reliability of computed tomographic criteria used in the diagnosis of round atelectasis. *J Thorac Imag.* 1997;12:54-58.
- 12- McAdams HP, Erasums JJ, Patz EF, et al. Evaluation of patients with round atelectasis using 2-(18F)-fluoro-2-deoxy-D-glucose PET. *J Compus Assist Tomogr.* 1998;22:601-604.